

IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 04 Nashr: 03 (2025)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8907

O‘ZBEKISTON VA MDX DAVLATLARIDAGI ISHSIZLIKNING SABAB VA OQIBATLARI

G‘aybullayeva Farzona Xolboyevna

*Guliston Davlat universiteti “Raqamli iqtisodiyot va innovatsiyalar” fakulteti Bank ishi
yo‘nalishi 1-kurs talabasi*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada O‘zbekiston va MDX davlatlaridagi ishsizlik va uning sabab oqibatlari haqida to‘xtalib o‘tilgan. Ishsizlik shuningdek hozirgi kundagi eng dolzarb mavzulardan biri hisoblanadi. Xususan bu muammo sabablari turlicha bo‘lib, shaxsiy omillarga ham bog‘liq bo‘lishi mumkin. Asosiy sabablardan biri bu mehnat bozorida talab qilinadigan kasblarga mos keladigan bilim va ko‘nikmalar yo‘qligi. Ya‘ni talabalarning o‘qib chiqqan mutaxassisliklari bo‘yicha ish topa olmasligi va raqobatbardoshlik uchun zarur bo‘lgan ko‘nikmalar yetarlicha emasligini ko‘rishimiz mumkin. Bundan tushunishimiz mumkinki mehnat bozori va ta‘lim o‘rtasidagi integratsiya mavjud emas. Ishsizlik kelib chiqishi oqibatida yoshlar o‘g‘rilik, jinoyatchilik va korrupsiya yoshlar orasida keng tarqalishi mumkin. Xususan eng dolzarb oqibatlaridan biri bu yoshlar kunning asosiy qismini ijtimoiy tarmoqlarda o‘tkazishlaridir.*

Kalit so‘zlar: *Ishsizlik, mehnat, ishchi kuchi, jamiyat, inqiroz, ishchi kuchi, yalpi ichki mahsulot (YaIM), ta‘lim, migratsiya, mehnat bozori, iqtisodiy rivojlanish.*

Ishsizlik hozirgi kundagi eng dolzarb va muhokamadi mavzulardan hisoblanib kelmoqda. Shuningdek iqtisodiyotning samarali amal qilishiga ham mamlakatdagi ishsizlik darajasi muhim ta‘sir ko‘rsatadi. Ishsizlik- mamlakatdai mavjud ishchi kuchi bir qismining foydalanilmay qolishini namoyon etuvchi ijtimoiy-iqtisodiy hodisa. Mehnatga layoqatli bo‘lib, ishlashni xoxlagan ishchi kuchining ish bilan ta‘minlanmagan qismi ishsizlar deyiladi. Xususan ishsizlikning sabablari turlicha bo‘lib, ular iqtisodiy, ijtimoiy, texnologik va shaxsiy omillarga ham bog‘liq bo‘lishi mumkin.

Iqtisodiy sabablarga asosan iqtisodiy inqirozlar, inflyatsiya va narxlarning oshishi, talab va taklif o‘rtasidagi muvozanatsizlik ta‘sir qiladi. Iqtisodiy beqarorlik davrida ko‘plab korxonalar yopilishi va qisqarishi tufayli ish o‘rinlari kamayadi. Ishlab chiqarish xarajatlari ortib korxonalar yangi ishchilar yollay olmaydi yoki mavjudlarini ham qisqartirishga to‘g‘ri keladi. Mehnat bozorida mavjud kasblar bo‘yicha talab va taklif o‘rtasidagi nomutanosiblik. Ya‘ni mehnat bozori va ta‘lim o‘rtasida integratsiya mavjud emas.

Texnologik sabablar asosan avtomatlashtirish va robotlashtirish hamda yangi texnologiyalarni o‘zlashtira olmaslikni o‘z ichiga oladi. Ishlab chiqarishda avtomatlashtirilgan tizimlarning qo‘llanilishi natijasida ba‘zi kasblarga bo‘lgan ehtiyoj kamayadi va bu ham ishsizlikka olib keladi. Ba‘zi mutaxassislar yangi texnologiyalarni bilmasligi sababli mehnat bozorida raqobatbardosh bo‘la olmaydi.

Keyingi muhim sabablaridan biri ijtimoiy va demografik sabablardir. Ya'ni aholi soni ortishi bunda ishchi kuchi ko'paygani sari sari ish o'rinlariga talab ortadi, lekin barchasini ish bilan tamimlash qiyinlashadi. Shuningdek migratsiya jarayonlari hamda ta'lim va kasbiy malaka yetishmovchiligi ham ham katta ahamiyatga ega hisoblanadi. Ya'ni qishloqlardan shaharlarga yoki boshqa davlatlarga ko'chib kelgan odamlar orasida ish topishda qiyinchiliklar yuzaga kelishi mumkin. Mehnat bozorida talab qilinadigan kasblarga mos keladigan bilim va ko'nikmalarning yo'qligi.

Siyosiy sabablar ya'ni davlat siyosatining beqarorligi va ish bozorining tartibga solinishini o'z ichiga oladi. Investitsiyalar va ish o'rinlarining kamayishiga olib kelishi mumkin. Ba'zi qoidalar yoki soliqlar korxonalar uchun qimmatga tushishi natijasida yangi ish o'rinlari yaratilmasligi. Kasbiy ta'lim tizimi zamonaviy mehnat bozoriga mos kelmasligi. Bunda talabalarning o'qib chiqqan mutaxassisliklari bo'yicha ish topa olmasligi va raqobatbardoshlik uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni (masalan IT, xorijiy tillar) egallamaganliklari hisoblanadi. Korrupsiya va byurokratik to'siqlar ya'ni ishga joylashish jarayonlarida tanish-bilishchilik yoki poraxo'rlikning keng tarqalganligi va ishbilarmonlik muhiti noqulayligi tufayli yangi ish o'rinlarining yaratilmasligidir. Ishsizlikning iqtisodiy oqibatlariga ya'na uning ta'sirida ishlab chiqarilmay qolgan mahsulot hajmi orqali baholanadi. Iqtisodiy barcha ishlashni xohlagan va ishlay oladiganlar uchun yetarli miqdorda ish joylarini yaratish holatiga ega bo'lmasa mahsulot ishlab chiqarish potensial imkoniyatining bir qismi yo'qotiladi. Iqtisodiy adabiyotlarda bu yo'qotish yalpi ichki mahsulot (YaIM) hajmining orqada qolishi sifatida aniqlanadi hamda u haqiqiy YaIMning potensial YaIMdan kam bo'lgan hajmi sifatida ko'rinadi. Ishsizlik darajasi qanchalik yuqori bo'lsa, YaIM hajmining orqada qolishi shunchalik katta bo'ladi. Masalan AQSHda ishsizlikning tabiiy darajasi dastlab XX asrning 60-yillari o'rtalarida 4,5% deb belgilangan bo'lsa, 70-yillarning boshiga kelib 5,5%, 80-yillarning boshida esa 6% gacha o'sdi. Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozidan keyingi davrda Ispaniyada 2012-yil oxiriga kelib ishsizlik darajasi 24,44% gacha o'sdi va ishsizlarning umumiy soni 5,6 mln kishiga yetib bordi. ¹ Xalqaro Mehnat Tashkiloti metodologiyasida ishsizlar – bu ma'lum bir vaqt mobaynida o'z hududi, milliy hudud chegaralari yoki xorijda haq to'lanadigan ish izlagan, o'z-o'zini ish bilan band qilmoqchi bo'lgan, lekin ishga kira olmagan mehnatga layoqatli yoshdagi (15 yoshdan katta) shaxslar tushuniladi. Bu toifaga talabalar, uy bekalari va boshqa maosh to'lanmaydigan ishlarda band bo'lganlar kirmaydi. Ishsizlikning ushbu standart ta'rifi 2013-yilda 19 -Xalqaro mehnat statistikasi konferensiyasida qabul qilingan "Ish statistikasi, bandlik va mehnatdan kam foydalanish to'g'risida" rezolyusiyasida keltirilgan.

¹ Manba: <http://ru.euronews.com/2013/04/02/Spanish-umemployment-edges-down/>

1-rasm. MDX mamlakatlari ishsizlik indeksi reyting²

Ishsizlikning oqibatlari: Ishsizlik nafaqat mehnat bozoriga, balki butun jamiyatga ta'sir qiluvchi jiddiy muammo hisoblanadi. Ishlab chiqarish hajmi kamayib mamlakat yalpi ichki mahsulot (YaIM) darajasini tushiradi. Shuningdek ishsizlarga to'lanadigan nafaqalar davlat xarajatlarini oshiradi va ishsizlik darajasi yuqori bo'lishi bilan soliq tushumlari kamayadi chunki ishchilarning soni oz bo'ladi. Xususan ishsizlik yuqori bo'lgan mamlakatlarda sarmoyadorlar yangi biznes ochishdan qo'rqishadiva ishsizlarning kam daromad olishi ichki talabni pasaytiradi, bu esa korxonalarining daromadiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ish topa olmagan odamlar norasmiy sektorda ishlashga majbur bo'ladi (masalan, noqonuniy bizneslar, kontrabanda, soyadagi ish o'rnlari).Norasmiy sektor davlat soliqlaridan qochgani uchun davlat byudjetiga zarar yetkazadi.

Ijtimoiy oqibatlar: Qashshoqlikning kuchayib ishsiz odamlarning daromadi yo'qligi yoki yetarlicha bo'lmagani sababli ular moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelishadi va ko'pchilik kredit to'lash yoki ijarada yashashda qiyinchiliklarga uchraydi. Ijtimoiy tengsizlikning ortishi bilan boy va kambag'al qatlamlar o'rtasidagi tafovut oshadi.Ish topa olmagan odamlar jamiyatdagi muhim ijtimoiy xizmatlardan foydalana olmaydi (ta'lim, sog'liqni saqlash va boshqalar).

Jinoyatchilik va korrupsiya ortishiga sabab bo'ladi.Ishsizlar pul topish uchun noqonuniy yo'llarga murojaat qilishi mumkin.Firibgarlik, o'g'irlik, odam savdosi kabi jinoyatlar ko'payadi va ish topish uchun poraxo'rlik va tanish-bilishchilik kuchayishi mumkin. Migratsiyaning oshishi bilan ish topa olmagan odamlar boshqa hudud yoki davlatlarga ko'chib ketishga majbur bo'ladi.Migratsiya natijasida malakali kadrlar yetishmovchiligi paydo bo'ladi.Aholining qishloqlardan shaharlarga ommaviy ko'chishi shahar infratuzilmasiga yuk tushiradi va va shuningdek eng asosiysi ishsiz yoshlar radikal go'yalarga moyil bo'lishi mumkin va turli ekstremistik guruhlar ishsizlarni o'z safiga jalb qilishga harakat qiladi. Ishsizlikning oqibatlari juda keng qamrovli bo'lib, iqtisodiy inqirozdan tortib, ijtimoiy beqarorlik va jinoyatchilikka qadar qadar yetib borishi mumkin.

² davr24.uz

2-rasm. O‘zbekistonning 2004-yildan 2023-yilgacha bo‘lgan ishsizlik darajasi³

Ushbu jadvalda O‘zbekistonning 2004-yildan 2023-yilgacha bo‘lgan ishsizlik darajasi ko‘rsatilgan. Bunda O‘zbekistonda ishsizlik darajasi 2023-yilda o‘tgan 2022-yilga nisbatan sezilarli o‘zgarishlar kuzatilmadi va 4,53 foiz atrofida saqlanib qoldi. Shunga qaramay, ishsizlik darajasi 2023-yilda kuzatuv davrining eng past qiymatiga yetdi. Ishsizlik darajasi hozirgi vaqtda ishsiz, lekin ish izlayotgan iqtisodiy faol aholi ulushini bildiradi. Ishsizlik darajasi uzoq muddatli ishsizlar, bolalar yoki nafaqaxo‘rlar kabi iqtisodiy faol bo‘lmagan shaxslarni o‘z ichiga olmaydi.

Xulosa:

Ishsizlikning iqtisodiy oqibatlari uning ta‘sirida ishlab chiqarilmay qolgan mahsulot hajmi orqali baholanadi. Iqtisodiy ishlashni xohlagan va ishlay oladigan barcha uchun yetarli miqdorida ish joylarini yaratish holatiga ega bo‘lmasa mahsulot ishlab chiqarish potesial imkoniyatining bir qismi yo‘qotiladi. Iqtisodiy adabiyotlarda bu yo‘qotish yalpi ichki mahsulot (YaIM) hajmining orqada qolishi sifatida aniqlanadi hamda u haqiqiy YaIMning potensial YaIMdan kam bo‘lgan hajmi sifatida ko‘rinadi. Ishsizlik darajasi qanchalik yuqori bo‘lsa, YaIM hajmining orqada qolishi shunchalik katta bo‘ladi. Ishsizlik nafaqat iqtisodiy balki ijtimoiy muammolar yuzaga kelishiga ham sabab bo‘ladi. Masalan yoshlarning kunning asosiy qismini ijtimoiy tarmoqlarda o‘tkazishi hamda o‘g‘rilik, jinoyatchilik kabi yo‘llariga kirishiga sabab bo‘ladi. Xususan qashshoqlik kuchayib aholi daromadlari yo‘qolib moliyaviy ehtiyojlari yetarlicha qondirilmay qolishi mumkin. Buning natijasida ijtimoiy tengsizlik yuzaga kelib boy va kambag‘al o‘rtasidagi tafovut oshadi. Ish topa olmagan odamlar jamiyatdagi muhim ijtimoiy xizmatlardan foydalana olmaydi (ta‘lim, sog‘liqni saqlash va boshqalar).

³Stat.uz/google.com

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. “Iqtisodiyot nazariyasi” Sh.Shodmonov
2. “The Impact of Technological Change on Employment” by the McKinsey Global Institute December-2017
3. Jahon banki. (2020). “Global ishsizlik tendentsiyalari”.
4. O‘zbekiston Respublikasi Davlat Statistika qo‘mitasi. (2023). O‘zbekistonda bandlik va mehnat bozori holati”.
5. Ahmadov.A. “Ishsizlikning ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlarini”. Iqtisodiyot va Innovatsiyalar Jurnali, 2020.
6. International Labour Organization (ILO). (2018). World Employment Social Outlook 2018: Greening with Jobs. Geneva: ILO.
7. Karimova .Z. “O‘zbekiston yoshlarida ishsizlik va uning sabablari”. O‘zbekiston Ijtimoiy Tadqiqotlar Jurnali,2022.
8. <https://stat.uz/google.com>
9. <https://davr24.uz>
10. <https://euronews.com/2013/04/02/spanish-unemployment-edges-down/>